

El narrador expuesto y las diferentes hablas en *La guaracha del Macho Camacho*

Por Enrique Aguilar R.

En el prólogo titulado “Los contestarios del poder”,¹ Ángel Rama cita a Antonio Candido quien define la producción literaria de los narradores de la “generación de la represión” como:

“novelas que parecen reportajes; cuentos que no se distinguen de poemas o crónicas, sembrados de signos y fotomontajes; autobiografías con tonalidad y técnica de novela; *narrativas que son escenas de teatro*; textos hechos por yuxtaposición de recortes, documentos, memorias, reflexiones de todo tipo”. (Las cursivas son mías: E.A.)

Con “generación de la represión” Candido se refiere a los narradores brasileños surgidos en torno al año de 1964 en que Goulart fue derrocado en Brasil por los militares, pero como el propio Rama lo señala, la caracterización de su producción narrativa no los abarca sólo a ellos:

¹ Ángel Rama, *Novísimos narradores hispanoamericanos en Marcha 1964-1980*, pp. 35-36

Tal mixtura de géneros, influida por el periodismo y por el predominio de las imágenes visuales, puede reencontrarse sin embargo no sólo en Brasil, sino extendida a todo el continente en el mismo periodo.²

Tanto la definición de Candido como la de Rama sirven para hacer el perfil de la novela *La guaracha del Macho Camacho*: “narrativa [que parece] escenas de teatro”, con “predominio de las imágenes visuales”, y de su autor, el puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, quien nació en 1936 y vivió su periodo de formación y consolidación intelectual hacia finales de los 60 y principios de los 70:

Entre los puertorriqueños surgió en esa época una nueva y heterogénea militancia política[...]con múltiples vínculos afro, latino y norteamericanos[...]estimulada no sólo por la lucha contra la guerra de Vietnam, sino también por la poderosa utopía cubana, por los comienzos del movimiento feminista y gay en los Estados Unidos, y por los nuevos movimientos cristianos. En la isla asumió[...]la forma de un movimiento

² Ibidem. p. 36

estudiantil, de nuevas agrupaciones socialistas y sindicalistas y de redefinición del compromiso evangélico.³

En esta novela, publicada por primera vez en Argentina en 1976 por Ediciones de la Flor, de la cual se han hecho traducciones al inglés, portugués y francés, y ediciones en Barcelona, La Habana y Madrid, el narrador, que en términos de Imízcos sería “homo-intradiegético (narrador presente en la historia y que participa en ella)”,⁴ es decir Hoid, pero que aquí he preferido definir como “expuesto”, con insistencia interviene para presentar, y alternar con los siete personajes principales sobre los cuales gira la historia.

Esos protagonistas son: “La China Hereje”, también conocida como “La madre”, mujer joven; “El Nene”, niño retrasado mental, hijo de La China; “doña Chon”, vecina de La China y quien a veces cuida al Nene; “el senador Vicente”, amante de La China; Graciela Alcántara, esposa del senador; el hijo de Vicente y de Graciela conocido como “el Benny”, y un locutor de radio que capítulo tras capítulo anuncia, promueve y resalta la pieza musical “La vida es una cosa fenomenal”, y al género al que pertenece, que es el de “La guaracha del Macho Camacho”, el éxito del

³ Arcadio Díaz Quiñones, “Introducción”, en *La guaracha del Macho Camacho*, p. 64

⁴ Teresa Imízcoz, et. al., *Quién cuenta la historia. Estudios sobre el narrador en los relatos de ficción y no ficción*, p. 36.

momento, y cuya letra va apareciendo de manera fragmentada a lo largo de la diégesis, hasta presentarse de manera completa al final de ésta.

La inclusión de Luis Rafael Sánchez en la categoría definida por Candido y Rama está justificada si se toma en cuenta que en un país como Puerto Rico, que pasó de ser cola de un león, España, a ser... ¡cola de otro león!, Estados Unidos, y que pasó de ser rural y por lo mismo idílico paraíso de campesinos jíbaros, a ser urbano y exportador de mano de obra barata, y en el que la corrupción política, la carencia de identidad nacional independiente, el arribismo y la simulación se van de la mano con el alcoholismo, la drogadicción y el juego, así como con la golfería, la promiscuidad y la pobreza, el que venga un autor y se pare en medio de eso para con todo ello hacer una novela, confiando en la fuerza de su invención, su imaginación, su cultura y su lenguaje, no es poco... y eso fue lo que hizo Luis Rafael Sánchez cuando escribió *La guaracha del Macho Camacho*.

En esta novela los personajes crecen juntos: a medida que la diégesis avanza uno los va conociendo más, sobre todo por lo que ellos dicen, pero también por lo que dice de ellos ese narrador que siempre los acompaña, explica, critica e ironiza.

Todo esto el autor lo hace de modo obvio y con ello se arriesga a enseñar todos sus trucos y recursos, por medio de un narrador ahora sí que sin vergüenza, quien se dirige al narratario en plural, como para dar a entender que lo que dice el texto no está dirigido a un lector solitario, sino

a un grupo, mediante un recurso que lo que persigue es conseguir el distanciamiento del receptor, y pese a ello logra que el lector caiga en el juego, para optar por seguir y seguir leyendo, cautivado por esa especie de fuegos artificiales intelectuales en que tras el estallido de un sentido, viene otro y otro más que iluminan, cada uno de manera sucesiva, diversas facetas de los personajes, su psicología y sus circunstancias, y de esa manera la narración acumula significados sobre los personajes mismos, sobre su realidad, pero también sobre la realidad de Puerto Rico, de Latinoamérica.

Sobre esta novela se han escrito varios ensayos y tesis en los cuales no se ha dejado de señalar la influencia del trabajo teatral del propio autor, quien de manera paralela a su producción narrativa y periodística desarrolló la dramaturgia. Sin embargo, no hay registro de que en alguno de esos trabajos se afirme que en la estructura de esta novela una parte fundamental está elaborada a partir de acotaciones o didascalias, las cuales Helena Beristáin las define como:

Cada una de las notas que preceden a cada escena[...]y que contienen instrucciones, advertencias y explicaciones[...]que están encaminadas a señalar aspectos de la puesta en escena. Aportan indicaciones acerca del movimiento de los personajes[...]del aspecto y

ubicación de los objetos en el escenario. Son una parte no esencial del texto pero, sumadas a éste, constituyen un metatexto porque contribuyen a[...]sugerir detalles y matices del espacio, la época y la situación específica, mismos que se suman a la significación de la historia representada.⁵

Y este rosario de “narrativas que son escenas”, como diría Candido, pero que además contienen acotaciones, indicaciones no para un director, o unos actores, sino para el narratario en tanto que integrante de un grupo de lectores, Luis Rafael Sánchez las pone desde el inicio mismo de la diégesis:

Si se vuelven ahora, recatadas la vuelta y la mirada, la verán esperar sentada, una calma o la sombra de una calma atravesándola. Cara de ausente tiene, cara de víveme y tócame, las piernas cruzadas en cruz. La verán esperar sentada en un sofá: los brazos abiertos, pulseras en los brazos, relojito en un brazo, sortijas en los dedos, en el tobillo izquierdo un valentino con dije, en cada pierna una rodilla, en cada pie un zapatón singular. Cuerpo de desconcierto tiene

⁵Helena Beristáin, *Diccionario de retórica y poética*, p. 4.

cuerpo de ay deja eso, ¿ven?, cuerpo que ella sienta, tiende y amontona en un sofá tapizado con paño de lana, útil para la superación de los fríos polares pero de uso irrealísimo en estos trópicos tristes: el sol cumple aquí una vendetta impía, mancha el pellejo, emputece la sangre, borrasca el sentido: aquí en Puerto Rico, colonia sucesiva de dos imperios e isla del Archipiélago de las Antillas.⁶

A algún lector, después de leerla de corrido, le puede quedar la sensación de que *La guaracha* es una obra menor: bien escrita, con interesante estructura pero trama o diégesis muy simple, superficial y que le falta profundidad en todo. Pero no.

El núcleo de la trama sí es simple: a las cinco de la tarde de un miércoles, “La China Hereje”, amante o corteja, tomando espera a su sostenedor, su querido, en el departamento que para los menesteres propios de su condición de amante furtivo tiene el dicho individuo.

A esa misma hora el galán de esta historia, que no es otro que el senador Vicente Reinoso se encuentra atrapado en un “tapón” -que es como en Puerto Rico le dicen a la paralización del tránsito automovilístico- y pensando que por ese caos vial que no lo deja avanzar va a tener que

⁶Luis Rafael Sánchez, *La guaracha del Macho Camacho*, p. 13

ejecutar sus artes amatorias a la carrera, cuando llegue al departamento donde tiene su cita con La China.

A las mismas cinco de la tarde del mismo día, Graciela Alcántara y López de Montefrío (esto del “Montefrío” se puede interpretar como un juego de palabras, uno más de los muchos que hay en la trama, para aludir a la frigidez de este personaje), la esposa de Vicente, está esperando que la reciba en su consultorio el “síquico y sicosomático” doctor Severo Severino.

Por su parte, Benny, el hijo adolescente del senador Vicente y de Graciela, en su potente Ferrari, también está atrapado en el caos vial el mismo día y a la misma hora.

Y por último, El Nene, el hidrocefálico hijo de La China, el mismo día y a la misma hora está en un solar tomando el sol.

Todos a una hora, y una hora para todos. Sí. Ésta es la gracia de esto. Pero la malicia y habilidad con que está armada la estructura se deja ver al notar que es a partir de tan sencilla semilla que Luis Rafael Sánchez elabora una gran tragicomedia en la que el fondo musical y el hilo conductor es la pieza musical que titula la novela toda, respecto de la cual, también desde antes del principio mismo de la diégesis, aparece esta “Advertencia”, que es además uno más de los recursos heterogéneos que hay en esta narración:

La guaracha del Macho Camacho narra el éxito lisonjero obtenido por la guaracha del Macho Camacho *La vida es una cosa fenomenal*, según la información ofrecida por disqueros, locutores y microfoniáticos. También narra algunos extremos miserables y espléndidos de las vidas de ciertos patrocinadores y detractores de la guaracha del Macho Camacho *La vida es una cosa fenomenal*. Además, como apéndice de *La guaracha del Macho Camacho* se transcribe íntegro, el texto de la guaracha del Macho Camacho *La vida es una cosa fenomenal* para darle un gustazo soberano a los coleccionistas de éxitos musicales de todos los tiempos. (A partir de esta nota, las referencias a la novela irán al final de cada cita y con sus siglas: LGMC, p. s/n)

Como se puede ver, en un texto de apariencia tan simple como lo es el de esta “Advertencia”, hay varias claves que involucran hasta a la tipografía: por una parte se cita en cursivas el título de la propia novela, y en seguida se advierte que su contenido es la narración del éxito que ha obtenido esa “guaracha” que en tanto género musical se llama igual que la novela, pero que de modo específico tiene un título distinto: “La vida es

una cosa fenomenal”. El nombre de la novela y la guaracha están escritos de manera alternada con y sin cursivas, y el título específico de la guaracha aludida “La vida es una cosa fenomenal”, está puesto en cursivas; es decir, que sólo con ese juego tipográfico y de sentido se advierte que se está ante una novela dentro de otra. Esta novela, entonces, es una especie de *matriushka* narrativa.

En seguida, en la misma “Advertencia” se hace referencia al contenido contrastante de esta historia, ya que narra “algunos extremos miserables y espléndidos de las vidas de ciertos patrocinadores y detractores”.

Por último, parodiando el lenguaje publicitario de las ofertas, se indica que como apéndice se incluye “el texto íntegro” de “La vida es fenomenal”, todo ello para dar a saber que en la lectura estarán presente lo mismo el absurdo que el surrealismo y el barroco.

Algún lector podría pensar que *La guaracha* es más una radionovela que una telenovela, y con ello se equivocaría en partes iguales: sí parece una radionovela, por ese locutor-maestro de ceremonias-narrador- que dialoga con el narratario o los lectores, y que con base en los adjetivos que le aplica a los personajes los va haciendo crecer en la mente del receptor, al tiempo que cita una y otra vez cómo es que “La guaracha del Macho Camacho” está presente en las existencias de unas y otros, con sus estrofas y su ritmo:

Si se vuelven ahora, recatadas la vuelta y la mirada, la verán esperar sudada, no obstante el duchazo de hace rato. ¿La oyeron ducharse? Imposible: guarachaba: Bajo la ducha, guaracha y mujer matrimoniados por una agitación soberana: voz desatada, tumbos del cuerpo contra las paredes del baño, azotes de los puños guarachos a la cortina del baño, gorjeos enchumbados, lealtad a todo lo que sea vacilón. Cuerpo y corazón: trampolines de la guasa. (LGMC, p.14.)

Por lo tanto, en esta novela sí se imita por momentos el lenguaje de la radionovela en el que las acciones de los personajes y la descripción de los lugares se repiten para orientar a los radioescuchas, pero eso el narrador lo combina con narración y preguntas.

También se puede afirmar que esta novela es la parodia de una telenovela por la forma caricaturesca en que el narrador presenta las obsesiones de cada personaje: La China Hereje se impacienta por esperar a ese amante al que acepta más que por amor o por placer, por su dinero; Doña Chon quiere que su hijo mariguano salga de la cárcel; Vicente desea llegar ya a su departamento de soltero y refocilarse con La China, al igual que lo hace con todas las demás amantes que consigue con el poder y el dinero que le dan su cargo de senador, y al tiempo olvidarse de su

aburrido matrimonio con Graciela; ésta se la pasa recordando su juventud católica y sana en la que su madre la cuidaba de las malas compañías; Benny está enamorado de su Ferrari y sólo vive para verlo, manejarlo y hacerlo correr, aunque para su desgracia en su país parece que no hay ninguna carretera tan amplia y despejada para ello; El Nene desde el fondo de su retraso mental sólo quiere estar en paz mascando rabos de lagartija, o mirando a las hormigas que avanzan por el sendero que deja su baba. Sin embargo, para volver al principio de este párrafo, la referencia a la telenovela tampoco es simple: el narrador la complica con un recurso sencillo: señalando de modo directo el asunto: narrar las actitudes telenovelescas de los personajes que se comportan así a semejanza de los actores de las telenovelas:

¿Aprendió el dulce encanto del fingimiento de los manierismos repercutidos del teleculebrón *El hijo de Ángela María* que convirtió en melaza el corazón isleño?: el país en vilo por las vicisitudes de Marisela y Jorge Boscán. (LGMC, p. 23.)

Cabe insistir: *La guaracha* tiene la gracia de estar escrita de una manera poco convencional: parece una radionovela, sí, en la que hay un locutor-narrador culto e irónico que va presentando a los personajes y sus relaciones, al tiempo que da indicaciones de cómo verlos, y hace

comentarios humorísticos, algunos muy majaderos y otros muy refinados, sobre la forma de ser de esos protagonistas, o sobre sus declaraciones:

Visto con crasa objetividad, el hombre no se ve mal, pero tampoco se ve bien. Como que no se ni mal ni bien, que es una manera de verse como otra cualquiera. Aunque ustedes, que lo tienen ante ustedes, todo estampa garrida de anuncio de Glostora, todo galanura apreciable de galán que traspone el umbral de Clubman, deciden si se ve bien o si se ve mal o si no se ve ni bien ni mal.

(LGMC, p. 27.)

Esta novela es un texto arriesgado, porque es libertario: por medio de su estructura fragmentaria, cargada de neologismos y múltiples referencias culturales, algunas muy locales, deja ver que su autor, Luis Rafael Sánchez, no se puso a pensar si iba a ser entendida en su totalidad, si las expresiones de sus personajes, algunas muy coloquiales, iban a ser cabalmente comprendidas, pero eso no le importó: se ve que no escribió un texto para los académicos ortodoxos que al lado del escritorio o el sillón tienen a su aparato crítico para cotejar o confirmar que los términos empleados en un texto literario tienen el permiso de los manuales y diccionarios para aparecer impresos.

Pero también se ve que tampoco escribió un texto para los lectores acostumbrados al lenguaje "estándar", "regular", al español "promedio", sino para los lectores que disfrutaban la combinación del lenguaje sofisticado combinado con el arrabalero, para los que gozan de descifrar o decodificar los significados producto de las combinaciones surgidas de la gran literatura, o de la gran cultura, con las expresiones provenientes de la marginalidad:

El senador Vicente Reinoso –Vicente es decente y su conciencia transparente- está atrapado, apresado, agarrado por un tapón fenomenal como la vida, made in Puerto Rico, muestra ágil el tapón de la capacidad criolla para el atolladero, tapón criminal, diríase que modelado por el cuento de Julio Cortázar *La autopista del sur*: ricura, ricura, la vida plagiando la literatura. (LGMC, pp. 27-28.)

Sánchez en esta novela hace alardes, además, de sus conocimientos de técnica narrativa porque en un sólo párrafo es capaz de pasar del empleo del narrador omnisciente al uso del flujo de la conciencia de algún personaje, para alternarlo con el flujo de la conciencia del propio narrador, todo ello para conseguir sorprender, en primera instancia, hacer reflexionar, en seguida, y por último hacer reír a un narratario cautivado

por ese tipo de ejercicios que son una combinación de sapiencia estructural, dominio antropológico y sofisticación intelectual.

Pero para volver al principio: todo esto el autor lo hace utilizando una estructura semejante a lo que sería un guión de radionovela, sin acotaciones técnicas, pero sí en cuanto tiempo, espacio y modo, o similar a la del texto de una obra de teatro,⁷ pero integrando los diálogos con las reflexiones de los protagonistas y del propio director de escena, junto con apuntes sobre la escenografía, que en este caso es la realidad social puertorriqueña, con sus cargas de arribismo, corrupción política, estupidez, prejuicios e ignorancia, elementos todos que tienen como marco y estambre a la canción “La vida es una cosa fenomenal”, la cual pertenece al género de "La guaracha del Macho Camacho" y a los comentarios que va colocando tanto de parte de un locutor-maestro de ceremonias-narrador, como de los propios protagonistas quienes tienen invadida su vida y sus acciones por ese éxito musical arrasador...

Otra gracia de este texto es que describe procesos complejos con recursos simples: el caos, la desorganización, la mala planeación, la explosión demográfica los enmarca en una gran saturación vial que incide en la vida de todos los personajes. La inconciencia política, el desinterés social, la apatía, la incultura, la promiscuidad y hasta la concepción retorcida de la propia realidad y de la ajena las resume en dos versos de la

⁷ El texto de esta novela a mi entender pone en práctica tanto las diferencias como las coincidencias que Javier del Prado apunta en su ensayo “Aproximación al concepto de teatralidad” incluido en María Concepción Pérez (ed.), *Los géneros literarios. Curso superior de narratología*, pp. 31-44.

letra de la canción tema: “La vida es una cosa fenomenal/lo mismo pal de adelante que pal de atrás”.

Quien crea que los personajes sólo son máscaras que el narrador emplea en el relato, y que ninguna lo oculta por completo, y que luego entonces esta novela sólo es un monólogo donde el actuante usa muchas máscaras para representar otras identidades, se equivoca. Los personajes tienen su propio desarrollo: La China y Graciela, por ejemplo, a medida que transcurre su espera van dejando ver la explicación de su presente, por medio del recuerdo de su pasado. La primera encuentra en su memoria sus juegos eróticos infantiles con sus tres primos. La segunda rememora el viaje a Suiza a la que su madre la envió para alejarla del ambiente corriente, mal educado y lujurioso de esa isla cargada de lubricidad:

cuando Graciela Alcántara y López de Montefrío
cejó, resistió el atrecho indecente de su brazo, el
efebo favorecido de la esquiva Diosa Fortuna sintió
que se le maltrataba, ridiculizaba: un down en su
orgullito tarimado en reclamos telefónicos de
muchachitas que hacían pininos en el deporte de
la caza del hombre[...]en su casa[...]Graciela narró
con puntos y comas los extremos del
incidente[...]la viuda de su madre tomó la decisión:

marcharás al extranjero, marcharás a Suiza nevada y pura, te alejarás de la vulgaridad insular de la que es rigor cristiano huir: persignada. (LGMC, p. 45.)

Por otra parte, quien crea que el narrador no usa en realidad muchas hablas, porque literalmente todas quedan dentro del habla coloquial, nuevamente estará en medio de un error de apreciación porque a lo largo de la narración se demuestra que cada personaje tiene su propia manera de pensar, y por lo tanto de hablar. Y en el caso del narrador, lo que cambia en su discurso es el tono, justo como lo haría un locutor-maestro de ceremonias, para enfatizar el carácter de cada una de las escenas o secuencias de la trama.

Las diferentes hablas en *La guaracha*

En *La guaracha del Macho Camacho*, el narrador homo-intradiegético utiliza un habla diferente en cuanto al léxico y la sintaxis para caracterizar a cada uno de los siete personajes principales, incluido él mismo en su calidad de “locutor-maestro de ceremonias”, así como para describir las anécdotas en las que cada uno interviene a lo largo de la trama.

De esta habilidad se puede citar lo que dice Rosario Castellanos a propósito de Pierre Choderlos de Laclos:

Donde el autor pone a prueba su capacidad creadora es cuando logra que sus ideas abstractas encarnen en personajes vivos, en situaciones cargadas de emoción, violencia y dramatismo, en desenlaces inflexibles.⁸

Por ejemplo, en el segundo fragmento de la historia, para describir las acciones de “La China Hereje”, también nombrada después como “La Madre”, el narrador utiliza un discurso cargado de repeticiones, de modo que el léxico y la sintaxis coincidan con la molestia, la inquietud que tiene el personaje al estar esperando que llegue su “querido”:

Vuelta y vuelta, para espantar el zumbido de este tiempo que hoy le sobra a manos llenas, miércoles hoy, tarde de miércoles hoy, cinco pasado meridiano de miércoles hoy, tararea la guaracha del Macho Camacho y la redobla con golpe singular de zapatón singular[...].Vuelta y vuelta, para espantar el tiempo que esta tarde se le enrolla en el alma como guirnalda de papel crepé[...].Vuelta y vuelta, rascadura por motivo de escozor motivado por la impaciencia, ella camina

⁸ Rosario Castellanos, “Prólogo” a *Las relaciones peligrosas*, p. 12.

hasta una cortina que oculta unos cristales de alegres ventanales[...]. (LGMC, p. 15)

Para caracterizar al senador Vicente Reinoso, el narrador de *La guaracha* emplea el recurso de agregarle al nombre del personaje un adjetivo y un comentario rimados y entre guiones, cada vez que lo cita, similares a las frases o lemas de una presunta campaña política: “Vicente es decente y buena gente”, “Vicente es decente y su conciencia transparente”, “Vicente es decente y de la bondad paciente”, “Vicente es decente y con el pobre condoliente”.

A fin de reflejar el malestar de este personaje que está atrapado en un gran conflicto vial, así como su desesperación por no poder llegar puntual a su cita amorosa con “La China”, el narrador también utiliza las repeticiones, pero con un léxico más cargado de participios:

Vicente Reinoso[...]está atrapado, apresado, agarrado[...]Dice, redice, maldice y no se arranca algunos pelos porque algunos pelos tiene, habilísimamente dispuestos y fijados con laca naturalidad por la recomendación estilista de un barbero[...]está atrapado, apresado, agarrado por un tapón fenomenal como la vida[...]merienda trozos succulentos de cutícula, deniega una moción

de la bilis para visitar la cavidad bucal, desanuda
la corbata que lo guillotina[...] (LGMC, pp. 27-28)

Como Graciela Alcántara y López de Montefrío, la esposa del senador Vicente Reinoso, no tiene prisa ya que se encuentra instalada en la sala de espera del “psíquico” Severo Severino, el narrador utiliza para describirla a ella, su circunstancia y sus pensamientos, oraciones largas, cargadas de subordinadas, en las cuales están insertadas frases en inglés y varias marcas comerciales, de modo que todo eso dé por resultado nociones sobre su inclinación hacia el consumo obsesivo, y el status seudoburgués de este personaje, tomando como base las paradojas, y las imágenes gastadas de la publicidad comercial:

Con las uñas esmaltadas por Virginale, trampa de amor creada por la naturaleza, con frescura y pureza de bosque virgen, de tonos ligeros como las nubes[...] abre la cartera: un bolso encantador de cabritilla nivea comprado a crédito en Sears, delicadísimo, elegantísimo, carísimo e imprescindible para las ocasiones en las que se hace pertinente un cierto cuidado abandono: blasonado así por los dioses del trapo[...] la ostentación de la no ostentación: the very casual

look: lucir como si no se luciera desde la lucidez, vestir pecablemente impecable el modelito elegido sin elegir, gloria aeternus de señoronas que letanían el qué me pongo: ahogadas en laberintos de chifones, estampados de seda italiana y extravagancias costureriles de Givenchy, Halston y Balmain para evitar decir Martín, Carlota Alfaro y Mojena.(LGMC, pp. 41-42.)

En el caso de “Doña Chon”, la vecina de La China Hereje, el narrador, para presentarla, emplea un léxico soez, explícito, y oraciones largas, de acuerdo, se puede afirmar, con la apariencia voluminosa de este personaje:

No es pendeja Doña Chon y quiere que bien se entienda y que bien se extienda el saber y se corra la voz de que no es pendeja. Doña Chon explica la inferencia prójima de su pendejez por el hecho contundente de su tudente gordura[...] Doña Chon es mucho más que entrada en carnes. Doña Chon es mucho más que gorda. El mucho más en tercetos le da espesor de angelote atascado en grasas, angelote rebelado contra toda abstinencia

bucal. Confirmado: Doña Chon no es pendeja.[...]
Reconocido: Doña Chon es más buena que el pan:
masa de trigo que, fermentado y cocido, ella gusta
de comer. (LGMC, pp. 58-59.)

Al Nene el narrador lo hace aparecer en medio de la conversación de La Madre con Doña Chon, y su descripción, de hidrocefálico, y de retrasado mental, la elabora de manera indirecta, a partir de la observación que ambas hacen en dirección a ese infante discapacitado, más que con habilidades especiales:

Suspirosas, su poquitín llorosas, La Madre y Doña Chon miraron: el nubarrón de moscas, euménides zumbonas que improvisaban un halo furioso sobre la gran cabeza.[...]la cara babosa y el baberío y la dormidera boba con lagartijo muerto en la mano: El Nene mordía la cabeza del lagartijo hasta que el rabo descansaba la guardia, el mismo rabo que trampado en la garganta convidaba al vómito.
(LGMC, pp. 61-62)

Benny, el joven hijo de Graciela Alcántara y del senador Vicente Reinoso, en su calidad de “junior”, el narrador de *La guaracha* lo presenta

también víctima de la impaciencia por estar atrapado en el mismo embotellamiento en que se encuentra su padre, sólo que al vástago lo muestra instalado en su potente y veloz auto Ferrari por medio de frases alternadas, y con un léxico limitado, cargado de coloquialismos, todo ello para evidenciar tanto la limitación discursiva del personaje como la incomodidad que a éste le causa la inmovilidad tanto personal, como mecánica:

Frenar cada minuto lo incomoda, la incomodidad de Benny. Frenar cada minuto lo fastidia, el fastidio de Benny. Frenar cada minuto lo revienta, el reventón de Benny. Frenar cada minuto lo jodifica, la jodificación de Benny. Frenar cada minuto le jitea las bo, el jiteo de Benny. Frenar cada minuto le cachea las las, el cacheo de Benny. Frenar cada minuto le jona, la jonación de Benny. Éste es Benny. Éste es Benny en mahones y polo shirt. Éste es Benny en mahones, polo short y zapatos tennis, también llamados zapatos champions. Benny está metido en un Ferrari y el Ferrari está metido en un tapón[...]. (LGMC, p. 67.)

Todo lo anterior es por lo que se refiere a la presentación de los personajes principales, pero en cuanto al habla que emplea cada uno de ellos, se puede afirmar que el narrador también la dota de un léxico y una sintaxis particular, lo cual sirve para que el narratario reconstruya tanto su forma de pensar, como su forma de ser, y en parte su apariencia.

Como la mayoría de los personajes se encuentran en situación de esperar: que el amante llegue, en el caso de La China Hereje; que el tráfico fluya, en el caso de Vicente y de Benny; que su hijo salga de la cárcel, en el caso de Doña Chon; que el terapeuta la reciba, en el caso de Graciela, lo el narrador incluye en la diégesis es el flujo de su conciencia, porque en su mayor parte lo que se lee son sus soliloquios, aunque también están incluidos algunos diálogos, como en el caso de La Madre con Doña Chon, o de Graciela con Benny, pero sin guión coloquial.

He aquí una muestra del habla de La China Hereje:

A mí no me resulta que se amañe a venir tarde. A venir cuando le sale de donde le sale. A pasarse por donde no le da el sol el arreglo que arreglamos[...]Que no, que a mí no me resulta que se amañe a venir tarde, que no, no y no[...]Después que hacemos lo que hacemos[...]él se trepa en su carrazo y lo más tranquilo que se va en su carrazo[...]después de soltarme las

friquiterías de siempre, friquiterías que yo se las oigo como si me importaran pero que no me importan un comino[...]Bien friquits que es, Bien wilis naiquin que es. Con las mismas pendejadas siempre. Con más eses que un peo lento. Con más perfume que un botellón de alcoholado Eucaliptino. Como yo soy la que me tengo que treparme en la guagua que no es él. Como yo soy la que me tengo que aguantarme el chino que me dan en la guagua que no es él. Como yo soy la que me tengo que llegarme a mi casa a las tantas que no es él. Y dos veces van que por llegarme a mi casa a las tantas me he perdido el show de Iris Chacón en la televisión. (LGMC, pp. 16-17.)

La forma de hablar del senador Vicente, indirecta, con circunloquios, a la que ya aludió La China Hereje a su coloquial manera, el narrador de *La guaracha* la hace evidente:

Puñeta, repuñeta, requetepuñeta: no digo que llegaré tarde para no pecar de usante inexacto de la lengua materna. Pero, digo tardísimo; la tardanza impondrá la precipitación del fornicio. Y

el fornicio precipitado es un procedimiento aficionado por mi parte nunca recurrido. Y mi cartel establecido de amante tempestuoso, y mi fama pregonada de cortejo meticuloso: a sort of fucking superstar, sufrirán las consecuencias de una prisa de cuya razón no soy yo el responsable. Situaciones que ahora vivo y padezco atentan contra el sostenimiento, propagación y perpetuación de la tradición continental del latin lover. (LGMC, p. 28)

Como de Graciela Alcántara el narrador no incluye ningún diálogo en su primera aparición, casi como compensación de esa carencia inserta las palabras de la recepcionista del consultorio donde aquélla está esperando consulta, con la parte del diálogo de una conversación telefónica. Para evidenciar eso usa los puntos suspensivos:

Hola, hola, pepsicola[...]Oficina y consultoría de Práctica Síquica y Sicosomática del Doctor Severo Severino... Lamentando tener que decirle que la solicitud suya es bien imposible... Bien imposible en la semana en que estamos y en las semanas en que estaremos las próximas semanas... Mucha

señora deprimida... He dicho que está la señora deprimida que hace orilla... Repito que está choreta la señora deprimida... Digo que se puede hacer una redada de señoras sanjuaneras deprimidas... Mándela a Disneylandia... El encuentro con el Perro Pluto puede que le devuelva las ganas de vivir... Cómprele un helado de chocolate... El Doctor Severo Severino lo llamará para atrás. (LGMC, p. 47.)

De Benny, el jovenzuelo conductor del Ferrari, el narrador incluye unos monólogos que tienen su origen intertextual y autoreferencial en el ensayo “La generación osea” incluido en la serie “Escrito en puertorriqueño” del propio Luis Rafael Sánchez.⁹ El primero de esos monólogos, en el que se incluye la voz de Graciela, es éste:

O sea que ya yo, o sea que yo ya estoy grande para un party con cake y velitas y besitos sonorizados de Mami y besitos sonorizados de las amigas de Mami y cajas de pañuelos y corbatas y yuntas y estuches de Yardley y botellitas de Acqua Velva y

⁹ La serie completa de “Escrito en puertorriqueño” aparece en el Apéndice II de la tesis de doctorado de la doctora Carmen Vázquez Arce, *Salsa y control: el discurso expositivo de Luis Rafael Sánchez*.

baila con la nena de Betty y baila con la nena de Kate y baila con la nena de Mary Ann y baila con la nena de Elizabeth. (LGMC, p. 70)

Del “locutor-maestro de ceremonias” el narrador incluye un monólogo dividido en varios segmentos que sirven de separación entre los capítulos o fragmentos en que está dividida la trama. El “locutor” lo que hace en ese monólogo, con el léxico y la sintaxis propios del discurso radiofónico, es la apología del género musical que se llama igual que la novela:

Y señoras y señores, amigas y amigos, porque lo dice el respetable público y el respetable público es el que dice y digo yo que lo que dice mete mieditis, continúa en el primer e indiscutible favor del respetable público, a través del primer desfile de éxitos de la radio antillana, transmitido por la primera estación radiodifusora o primera estación radioemisora del cuadrante antillano, con super antena trepada en el superpico del super país, continúa, repito para consumo de los radioyentes que... (LGMC, p. 25.)

Tomando como base todas estas muestras lexicológicas se puede concluir que en *La guaracha del Macho Camacho* no hay un habla estándar sino que la novela misma es un muestrario de varios modos de uso del español, y en especial del español puertorriqueño, lo cual es importante porque el adjetivo implica que el autor, al incluir un narrador que emplea todas esas variantes coloquiales y sintácticas toma al lenguaje como elemento de identidad no sólo lingüística, sino también como referencia antropológica.

Bibliografía

Beristáin, Helena, *Diccionario de retórica y poética*, Porrúa, México, 1992.

Castellanos, Rosario, “Prólogo” a *Las relaciones peligrosas*, Herrero Hermanos, México, 1960.

Díaz Quiñones, Arcadio, “Introducción”, en *La guaracha del Macho Camacho*, Cátedra, Madrid, 2005.

Imízcoz, Teresa et. al., *Quién cuenta la historia. Estudios sobre el narrador en los relatos de ficción y no ficción*, Pamplona, Ediciones Eunate, 1999.

Pérez, María Concepción (ed.), *Los géneros literarios. Curso superior de narratología*. Universidad de Sevilla, España, 1997.

Rama, Ángel, *Novísimos narradores hispanoamericanos en Marcha 1964-1980*. Marcha Editores, México, 1981.

Sánchez, Luis Rafael, *La guaracha del Macho Camacho*. Ediciones Casa de las Américas, La Habana, 1985.

Vázquez Arce, Carmen, *Salsa y control: el discurso expositivo de Luis Rafael Sánchez*, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México, 1984.